

Handreichung

Dies ist ein sogenanntes **Pocket-Piece**.

Das bedeutet: eine kleine Idee für die Tasche. Ein kleiner Implus, der verschiedene Themen kurz und verständlich erklärt, erfassbar und anschaulich macht.

Nutzung der Pocket-Pieces

Die Karten können alleine oder gemeinsam angeschaut werden

Lila –blaue Karten: Für Menschen, welche die Karten in verständlicher und einfacher Form benötigen

Gelbe-orangene Karten: Für Menschen, die daran interessiert sind, Menschen mit Behinderungen mehr digitale Teilhabe zu ermöglichen

Symbole auf den Pocket-Pieces

Zeigt typische Situationen aus dem Alltag

Gibt Ideen, zeigt Lösungen

Wichtige Hinweise, nächste Schritte

QR Code zeigt, dass man sich etwas anschauen oder anhören kann

Herzlich Willkommen im Modul 1 den Alltag digital unterstützen

Mein Alltag – meine Termine Weniger vergessen, mehr selbst bestimmen

Was dich in erwartet:

- Du lernst, wie dein Handy dich an Termine erinnern kann
- Du probierst aus, wie du Erinnerungen einstellst

Mein Alltag – meine Termine

Weniger vergessen, mehr selbst bestimmen

Deine Termine besser im Blick
Nutz dein Smartphone
Mach deine eigenen Erinnerungen
Behalte Termine im Blick

Mein Alltag – meine Termine

Weniger vergessen, mehr selbst bestimmen

Kennst du das?

- Termin vergessen?
- Zu spät los gegangen?
- Andere erinnern dich ständig?

Lass uns gemeinsam auf deine Termine schauen

Stell dir vor:

- ✓ Dein Handy erinnert dich.
- ✓ Du kannst dich darauf verlassen.
- ✓ Du musst nicht ständig nachfragen
- ✓ Du vergisst deine Termine nicht mehr

Möchtest du wissen, wie das funktioniert?

Dann schau dir dieses Video an

Mein Alltag – meine Termine mit Android

Google erinnert dich, nichts zu vergessen

Termine erstellen Android

- Termin vergessen?
- Zettel mit Terminen verloren?
- Andere erinnern dich ständig?

Lass uns gemeinsam auf deine Termine schauen

Stell dir vor:

- ✓ Du sagst: „Hey Google, erinnere mich heute Abend um 18 Uhr an meine Tabletten.“
- ✓ Dein Android speichert den Termin im Kalender.
- ✓ Es erinnert dich rechtzeitig.

Möchtest du wissen, wie das funktioniert?

Dann schau dir dieses Video an

Mein Alltag – meine Termine mit Apple

Siri hilft dir, nichts zu vergessen

Termine erstellen Apple

- Termin vergessen?
- Zettel mit Terminen verloren?
- Andere erinnern dich ständig?

Lass uns gemeinsam auf deine Termine schauen

Stell dir vor:

- ✓ Du sagst: „Hey Siri, erinnere mich morgen um 10 Uhr an den Arzttermin.“
- ✓ Dein iPhone speichert den Termin im Kalender.
- ✓ Es erinnert dich rechtzeitig.

Möchtest du wissen, wie das funktioniert?

Dann schau dir dieses Video an

Herzlich Willkommen im Modul 1 Den Alltag digital unterstützen

Mein Alltag – meine Termine Weniger vergessen, mehr selbst bestimmen

Was Sie erwartet:

- Sie lernen, wie man Bewohnende mit Hilfe des Smartphones besser unterstützen kann
- Sie erhalten einen Überblick, wie digitale Erinnerungen gemeinsam eingerichtet werden können

Herzlich Willkommen im Modul 1 Den Alltag digital unterstützen

Mein Alltag – meine Termine

Weniger vergessen, mehr selbst bestimmen

Was Sie erwartet:

- Sie lernen, wie man Bewohnende mit Hilfe des Smartphones besser unterstützen kann
- Sie erhalten einen Überblick, wie digitale Erinnerungen gemeinsam eingerichtet werden können

Mein Alltag – meine Termine

Weniger vergessen, mehr selbstbestimmen

Kennst du das?

- Du wünschst dir mehr Selbstständigkeit für deine Bewohner*innen?
- Und wieder mehr Luft für andere wichtige Dinge im Arbeitsalltag?

Lass uns gemeinsam auf
digitales Terminmanagement schauen

Gemeinsam starten

Schaut euch das Video gemeinsam an. Hier seht ihr:

- ✓ Wann Terminerinnerungen helfen können
- ✓ Wie das im Alltag aussehen kann
- ✓ Wie ein Handy dabei unterstützen kann

Wollt ihr wissen, wie das funktioniert?

Dann schaut weiter:

- Für Einstellungen auf Android Geräten → Karte 3
- Für Einstellungen auf Apple Geräten → Karte 4

Mein Alltag – meine Termine Android

Google erinnert dich, nichts zu vergessen

Kennst du das?

- Viele Bewohner*innen haben Android Smartphones, nutzen aber den Kalender nicht.
- Termine werden auf Papier geschrieben und gehen im Alltag verloren.

Lass uns gemeinsam auf
digitales Terminmanagement schauen

Gemeinsam starten

Hier seht ihr:

- ✓ **Wie die Einstellungen bei Android aussehen**
- ✓ **Wie man Google Assistenten genau einstellen kann**
- ✓ **Sage: „Hey Google, erstelle einen Termin am [Datum] um [Uhrzeit] für [Name des Termins]“**

Wollt ihr wissen, wie das funktioniert?

Dann schaut weiter:

Mein Alltag – meine Termine mit Apple

Siri hilft dir, nichts zu vergessen

Kennst du das?

- Bewohner*innen vergessen Arzt-, Dienst- oder Freizeittermine
- Fachkräfte übernehmen Terminverwaltung und sind stark gebunden.

Lass uns gemeinsam auf digitales Terminmanagement schauen

Gemeinsam starten

Hier seht ihr:

- ✓ **Wie die Einstellungen bei Apple aussehen**
- ✓ **Wie man Siri genau einstellen kann**
- ✓ **Sage: „Hey Siri, erstelle einen Termin am [Datum] um [Uhrzeit] für [Name des Termins]“**

Wollt ihr wissen, wie das funktioniert?

Dann schaut gerne das Video an:

Impressum

Kontakt Daten

Leitung des Projektes:
Vertr. Prof. PD Dr. Bastian Pelka
Fachgebiet: Rehabilitationssoziologie
E-Mail: bastian.pelka@tu-dortmund.de

Projektberatung:
LWL Sozialstiftung
Luisa Plogmaker
E-Mail: info@lwl-sozialstiftung.de

Lizenz

CC-BY 4.0

